

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

TURKISTON VA TURKISTON KIMLIĞI NUQTAI NAZARIDAN TARIX VA TALQIN

Dr. Zebiniso KAMALOVA,

Istanbul tijorat universiteti

ORCID: 0000-0001-7703-0011

zkamalaova@ticaret.edu.tr

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Turkiston so'zining tarixiy nuqtai nazardan jo'g'rofiy va g'oyaviy ma'nosi tahlil qilinadi. Turkiston g'oyasining tarixiy asosi, turk millati va turkiy qavmlar iborasining tarixiy jo'g'rofiy talqini hamda milliy tushuncha, turkiy xalqlarning mushtarak manbalari asosida tahlil qilinadi. Turkiy elatlarning asriy an'analari va qadriyatlari asosida yaratgan tarixiy merosining unutilgan Turkiston milliy kimligi inkishofi uchun tutgan ahamiyati xususida xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: tarix, Turkiston, o'zlik, kimlik, turk, turkiy qavmlar

Özet

Bu makale Türkistan kelimesinin coğrafi ve ideolojik anlamını tarihsel açıdan incelemektedir. Türkistan fikrinin tarihsel temeli, Türk milleti ve Türk halkları tabirinin tarihi coğrafi yorumu ve milli kavramı, Türk halklarının ortak kaynakları esas alınarak incelenmiştir. Türk halkının asırlık gelenek ve değerlere dayanarak oluşturduğu tarihi mirasın, Türkistan'ın unutulmuş milli kimliğinin gelişmesindeki önemi hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: tarih, Türkistan, kimlik, Türk, Türk halkları

Abstract

This article examines the geographical and ideological meaning of the word Turkestan from a historical perspective. The historical basis of the idea of Turkestan, the historical geographical interpretation of the terms Turkish nation and Turkish peoples and the national concept were examined on the basis of the common resources of the Turkish peoples. Inferences were made about the

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMiy-AMALIY KONFRENsiYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

importance of the historical heritage created by the Turkish people based on centuries-old traditions and values in the development of the forgotten national identity of Turkestan.

Keywords: history, Turkestan, identity, Turkish, Turkic peoples

Kirish

Yashayotgan asrimizning ostonasidan turib bugunki dunyoga nazar tashlaganimizda, globallashuv davrida kuch tuzilmalari xilma-xillik aks etar ekan, mintaqaviy zehniyatlarning o‘zgarayotganiga, xalqlarda milliy tuyg‘u va tushunchalarning quvvatlanayotganiga guvoh bo‘lamiz. Milliy o‘zlik va zehniyat tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog‘liqdir. Zehniyat zamon va makonning ta‘sirida qolishi mumkin, va milliy o‘zlikni shakllantirishda muhim omil bo‘ladi. Turkiston kimligi masalasi, mintaqadagi ijtimoiy jamiyatlarning tarixiy jarayonlarida yashovchan xususiyati bilan siyosiy zehniyatlarning ta‘sirida borligini muhofaza qilib kelgan.

Milliy o‘zlik va milliy madaniyat eng avvalo millatlarning iste‘molidagi tilida, terminlarida, qavramlarida, ichki va tashqi masalalariga yondashuvlarida aks etadi va etmog‘i lozim. Biz bugun o‘zbek, qirg‘iz, qozoq, turkman, uyg‘ur kabi siyosiy ulusal kimliklarimiz bilan “Türkiy dunyo” so‘zi va shiori ostida jamuljam bo‘ldik. Bu milliy-mintaqaviy, tarixiy o‘zgarish mi yoxud o‘zlikka qaytishmi?

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX-asr turkiy dunyo uchun fojea bo‘ldi. Bu asrda Turkiy xalqlar vatani, tuprog‘i, ozodligi uchun ayovsiz kurashdi, natijada turkiy musulmon dunyoning katta qismi imperiyalar tomonidan bosib olindi. O‘tgan buxronli asrda Turkiy dunyoning yagona mustaqil davlati bo‘lgan Turkiya jumhuriyatining asoschisi Mustafu Kamol Otaturk “Turk” so‘zini siyosiy milliy

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

kimlik sifatida Onado‘li xalqi uchun xalqaro siyosiy doirada qonuniylashtirdi, ta’bir joiz bo‘lsa “patentladi”. Qolgan turkiy qavimlarga esa farqli siyosiy ismlar taqildi. O‘zbek, Qozoq, Qirg‘iz, Turkman, Ozarbayjon, Uyg‘ur, Totor, Boshqurd kabi mikro milliy kimliklar asosida teretoryal tarix tushunchasi atrofida alohida uluslar paydo qilindi. Ammo oradan 100 yilga yaqin zamon o‘tib Turkiy davlatlar tashkiloti¹ tashabbusi bilan Turkiy xalq vakillari Turkistonning yuragi bo‘lgan Toshkent shahrida “Turkistonning turkiy xalqlar tarixidagi o‘rni” nomi bilan anjuman doirasida yig‘ilishdi.

Mustamlaka yillari davomida Turkiy elatlarning milliy asliyatini hech kim inkor qilmasa ham yangi siyosiy kimliklar asosida teretoryal tarix yozildi, yangitdan, bir-biridan farqli jamiyatlar tuzishga urinildi. Mintaqada chizilgan chegaralar orqali zehnlarda ham mikro milliy devorlar mustabit tuzim politikasi bilan qalinlashib borgan edi. Yillar davomida turkiy xalqlar o‘zligini unutishga yuz tutsa ham, ayrimchi kuchlar hech bir zamon unutmagan edilar. Turkiy xalqlarning ko‘li hisoblangan Kasbiy yoxud Xazar dengizining sharqi va g‘arbi bilan bog‘liq butun siyosiy, iqtisodiy, madaniy, jo‘g‘rofiy masalalar Turklar nomi ostida parchalashga qaratilgan mintaqaviy butun politikalar olib borilgan edi va hanuz olib borilmoqda.

Asosiy qism

Ildizi tarixning qa’ridan joy olgan, istiqboliga qarab mustahkam odimlar tashlayotgan milliy kimlik masalasi bugungi kunimizda mavjud to‘siq va muammolar qarshisida istiqrorini ta’minlashga intilayotgan bo‘lsa-da kuchli milliy mafkuraning bir halqasi ekanini bilishimiz zarur.

¹ Turkiy davlatlar tashkilotiga 1992 yili Anqarada asos solindi. 3 oktyabr 2009 yili Naxchivonda Qozog‘iston prezidenti N.Nazarbayev tashabbusi bilan ushbu birlik Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga aylantirildi. 12 noyabr 2021 yili kengash nomi Turkiy davlatlar tashkiloti shaklida o‘zgartirildi.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMiy-AMALIY KONFRENsiYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Turkiston kimligi masalasi bundan yuz yil avval istibdod qarshisida jadid bobolarimiz tarafidan jonkuyarlik bilan kun tartibiga olib chiqilgan edi. XIX asrning oxiri va XX-asrning boshlarida turkiy dunyoni bir biriga bog‘lagan jadidlar faoliyati milliy g‘oya zaminida yangicha tizim va tuzum insho qilish uchun hamjihat bo‘lishdi. Birlashtiruvchi milliy g‘oya – millatnin asosiy ehtiyojlarini, asriy an‘analarini, o‘zligi va albatta imkoniyatlari doirasida bo‘lmog‘i lozim edi. Ziyolilarning maqsadlari ana shu milliy g‘oyaning millat sifatida idrok qilinishi, shuurda aks etishi va yuraklarda his qilinishi edi.

Sovetlar ittifoqi qurilishidan avval turkiy dunyoda yuz bergan uyg‘onish harakati mushtarak g‘oyada jo‘g‘rofiyalarni ham butunlashtirar edi. Ismoil Gaspralining “Tilda, fikrda va ishda birlik” g‘oyasi Xitoy devoridan tortib Bolqonlarga qadar aks sado berib, amaliy natijalarni qo‘lga kiritish uchun Turkiy xalq vakillari ko‘p mehnat qilishdi. So‘z asosiy qurol bo‘lib xizmat qilar ekan o‘zlik turkiylik g‘oyasida kamolga erib borar, Turkistonda turkistonliklar istibdod o‘lkaning najotini faqat va faqat o‘zlikning-kimlikning quvvati bilan amalga oshishiga ishongan edi. Nechog‘lik qattiq rejim o‘rnatilishiga qaramasdan, siyosiy qullik Turkiston xalqining milliy tuyg‘ularini yuraklaridan sug‘irib tashlay olmagan edi. Oradan 70 yil o‘tib Turkistonni parchalagan Sovet ittifoqining o‘zi ham parchalanib ketdi. Sovet tuzumining sun‘iy chegaralar chizishi tufayli yangi paydo bo‘lgan davlatlar siyosiy mustaqilliklarini mustahkamlashga kirishib ketadi. Turkiston davlatlari bo‘shab qolgan sovet ideologiyasi o‘nini Sovet ittifoqi davrida yozib chizilgan teretoryal tarix nuqtai nazaridan kelib chiqib ulus davlati qurishga kirishib ketgan edi.

Shu o‘rinda Janubiy Turkistonlik Mehmet Sobir Kargar qalamiga mansub bo‘lgan Ota Yurt Marshining ushbu satrlari tariximizga oyna tutadi.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

O‘zbek, Turkman, Uygur, Totor, Ozar bir boydur

Qaraqalpoq Qirg‘iz Qozoq bunlar bir soydur

O‘zbekiston, Turkmaniston diya qurmishlar,

Ona Yurtim Turkistonni bo‘lib qo‘ymishlar.

Ishonmangiz, aldanmangiz ey turk yigitlar.

Qiqr asrlik tarixga sohib bo‘lgan Turklar.

Turkiston Qafqaziston ey go‘zal yurtimiz

Senga qurbon bo‘laylik ey Ona yurtimiz.

Bo‘linish va parchalanish bugunga kelib eng katta muammo ekanini anglab yeta boshladik. Butun bo‘lgan jo‘g‘rofiya bo‘linishi 30 yildan beri tugamaydigan mintaqaviy muammolarning eng asosiy sababi ekanini idrok qilinayotgani, diplomatik dialog sifatida eng yo‘qori saviyada muhokama qilinayotgani quvonarli holdir. Biz tushunchasining ta‘sirini kengaytirish va bizni biz qiluvchi qadriyatlar borligini bilib anglashimiz – asosiy masalamizdir bugun.

Bizni “Biz” qiladigan quvvatli tarixiy argumentlar bor:

Eng qadimiy manbalardan hisoblangan Avestoda zikr qilingan, Shohnomada tilga olingan, qadimiy milliy manbalarimiz “Qutadg‘u bilig”, “Devoni Lug‘ati Turk”da va Navoiy davri adabiyotida Türk Podshohi deb atalgan Afrosiyob yoxud Alp Er Tunga – bobomizdir. Mahmud Qoshg‘ariy butun turk hukmdorlarining sulolasi Alp Er Tungaga borib taqalishini, Uyg‘ur Davlati, Qoraxoniylar, Saljuqiylar va hokazo xonlik tuğ‘ini bu sulola vakillari tashiganini yozgandi.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

“Bozkırlarning afandisi” deya atalgan, dunyo tarixidagi ilk hukmdor ayol bo‘lgan Tumaris va uning izdoshi Sabar turklarining hukmdori Bug‘urak Xotun yoki yovni zir qaqshatgan Qurbonjon Dodxoh – momolarimizdir.

Bundan 13 asr avval Turk Hoqonligi davridan qolgan tosh bitiklarda bitilgan “*Türük budun ertin ökün*” yani Ey Türk titra va o‘zligingga qayt! degan isyonli o‘git va nido bugun ham ma’nodor aks sado beradi.

“*Ey Turk, ustda osmon cho‘kmaguncha, ostda yer yorilmaguncha sening elingni, to‘rangni kim buza oladi?*”² degan edi Bilga Hoqon va u Turkiy dunyoning mushtarak qadriyatidir.

Qoshg‘arlı Mahmut, “Divoni lug‘ati Türk” asarida yozganidek “*Turklarning ya‘ni Turkiy qavmlarning butun bashariyat uchun ma‘mur bo‘lish kabi insoniyatga xizmat qilish kabi vazifasi bor edi*” degan gaplarini unutdik balki..

Amir Temurga nisbat berilgan “*Biz kim Maliki Turon Amir-i Turkistonmiz, Biz kim millatlarning eng qadimi eng ulug‘i Turkning bosh bo‘g‘inimiz*” jumlasini Turkiston o‘zligiga kimligiga bichilgan libos kabi.

*Turk nazmida chu men tortib alam,
Ayladim ul mamlakatni yakqalam”*

² Urxun-Enasoy bitiklari turkiy tarix nuqtai nazaridan ilk yozma manbalar sifatida katta ahamiyatga egadir. Siyosatnoma mohiyatidagi ushbu bitiklarda tarixiy hodisalar bilan birga avlodlar uchun nasihatlar, o‘gitlar joy olgan, turkiy davlatchiligimiz tarixi va an‘analari haqida noyob toshbitik hisoblanadi. 716, 732 va 735 yillari yozib o‘rnatilgan yodgorliklarning eng mashxo‘rlari Bilga hoqon, Kultegin va Tunyuquq bitiklari bo‘lib 6 yodgorlikdan iboratdir. Bilga hoqon va Kultegin bitiklarining sharqqa qaragan yuzida 19- va 23-satrida “Ey turk, ustda ko‘k osmon cho‘kmaguncha, ostda qo‘ng‘ir yer teshilmaguncha sening elingni, to‘rangni kim buza oladi” shaklida jumla yozilgan.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

degan Navoiy so‘z saltanatining sultoni sifati bilan butun hayotini turk tili uchun vaqf qildi. Millatini ya’ni turkiy qavmini tilining butun imkoniyatlari bilan nasr va nazmda yozgan asarlari bilan isbot qilgan edi.

“Turkchaning teyranliklariga sho‘ng‘ib ko‘zlarimga o‘n sakkiz ming olamdan yana da yuksakroq olam ko‘rindi...” deb turkiy tilning naqadar boy ekanligiga oyna tutdi. Navoiy o‘zlik mavzusida juda hassos edi, milliyatchi edi. Hatto do‘sti va xomiysi Husayn Boyqaro shunday degan edi: *Alisher Navoiy turk tilining o‘lik jasadiga Masih nafasi bilan jon ato qildi”*.

Jo‘g‘rofiya nomi: Turkiston

“O‘rta Osiyo” so‘zi istilochi zehniyatlarning adabiyotga olib kirgan termini bo‘lib, biz yashayotgan tuproqlarning nomi – Turkistondir. Bu jo‘g‘rofiya beshikdir, butun dunyoga tarqalib ketgan turkiy xalqlarning ota maskanidir. Turkiston *“Sivilizatsiyalarning kesishuvchi nuqtasi”* bo‘lishdan ko‘ra *“Kesishgan sivilizatsiya”* ekanligiga urg‘u bergan S. Fredrik Starr bu ta'rifga loyiq dunyoda boshqa bir makon yo‘qligini yozadi. Shuning bilan birga bu mintaqa ming yillar davomida global tijoratning yuragi, madaniyatlar chorrahasi, dunyoning barcha asosiy dinlarni va eng muhim texnologik kashfiyotlarni kelajak nasllarga yetkazib kelgan.

O‘tgan asr musulmon turkiy dunyo istilochi imperiyalar qarshisida hayot va mamot kurashlarini olib bordi. Turkiston zaminida saltanatlar birin ketin qular ekan, xalqi esa hurriyatidan mahrum, istibdodga mahkum qilindi. Turkiston farzandlari *“yo istiqlol yo o‘lim”* deb yurt va millat qayg‘usi ustida, Turkiston g‘oyasi atrofida birlashgan edi va bu kuchning qilichi va qalami keskin edi. Abdurauf Fitrat esa *“Turkistonda Turkning qonini qaynatg‘uchi, imonini*

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

yuksaltg‘uchi bir quvvat bor, yolg‘iz shu so‘zda bor: Turkiston muxtoriyati” deya bu mujodalaning qudrat manbaiga ishora qildi.

Cho‘lpon: *“Turkiston Turkistonliklarnikidir”* dedi. *“Tiriksan, o‘lmaq‘onsan, Sen-da odam, sen-da insonsan; Kishan kiyma, bo‘yin egma, Ki, sen ham hur tug‘ilg‘onsan!...”* uyg‘onish va uyg‘otishga chorladi.

Jadid ruhlarning o‘zligi Turkiston g‘oyasida nomoyon bo‘lgan edi va o‘zlari boshchilik qilgan milliy emtellektual harakatlariga Turkiston Muxtoriyatini qurib toj kiydirgan edilar. Va bu kimlikni bu o‘zlikni meros qoldirgan edi.

Ammo yovqur edi yovlar, kuchli va quvvatli Turkiston g‘oyasi parchinlandi, yuraklar, aqllar, bilaklar ittifoqiga darz ketdi. Turkiston qatliom qilindi ammo bu O‘zlik yo‘q bo‘lmadi. Fikr harakatlari to‘xtamadi, Turkistonning jadid ruhli farzandlari ko‘p vaqt o‘tmay Sharqiy Turkistonda yana bir davlatlar qurdi. Alixonto‘ra Sog‘uniy so‘nmagan ammo majruh bo‘lgan milliy Turkiston O‘zligiga-Kimligiga yana bir marta hayot bergan edi.

Oradan yuz yil o‘tib Jadidlarning yoqqan mash‘alasi so‘nmaganiga guvoh bo‘ldik. Bugun Turkiston bolalari yana qaytadan davlatli bo‘ldilar va juda chuqurlarda yashab kelgan o‘zlik qayta tiriltirishni boshladi, hayot bera boshladi. Bugungi anjumanning fikri tug‘ilgan pallada Movarounnahrning Turkiy xalqlar tarixidagi o‘rni deb belgilangan edi. Tarixchi olimlarimizning o‘zaro yakdilligi bilan bu mavzuni Turkiston deb o‘zgartirdik. Bilasizmi bu 100 yillik mintaqamiz tarixidagi kichik ko‘ringan ulkan muvaffaqiyat edi. Biz kimligimiz, o‘zligimizning zaminini o‘z qadriyatlarimizga ko‘ra belgiladik. Turkiston deb bong uryapmiz. Turkiy dunyo yoxud turkiy xalqlar so‘zlari bilan birlik va barobarlik g‘oyalarini ildiiziga milliy ruhimiz bilan oziqlantirmodamiz. O‘tgan

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

asrning boshimizga solgan zulmi va parokandaligini yengib, bartaraf qilib, Özlik ruhini qayta tiriltirish uchun harakat qilyapmiz.

“Yashasin ilmiy, adabiy va ijtimoiy o‘zgarishlar! Miya o‘zgarmasa, boshqa o‘zgarishlar ildiz otmaydi! Yashasin Sharqning ozodligi!” (Fitrat, 1920, Tong jurnali, 3-son).

1920-yillarda Fitrat tashabbusi va muharrirligida atigi uch soni nashr etilgan “Tong” jurnalining shiori edi bu jumlar. Bu iborada Fitratning barcha faoliyati, istak va tashvishlari o‘z ifodasini topgan. Türkiston kimligini ilgari surgan salaf mutafakkirlardan bo‘lgan Fitrat, najotni, ozodlikni o‘zgarishda ko‘rdi. Tizimni o‘zgartirish, yangi tartiblarga erishish uchun jamiyatning g‘oyalari, qarashlari, qadamlari o‘zgarishi kerak edi. Uning barcha sa’y-harakatlari, qalamga olgan butun masalalar bitta mantiqqa asoslangan edi: o‘zgarishga!

Fitratning ilgari surgan bu muhim masala hamon dolzarbligicha qolmoqda. Milliy tarbiya, milliy tarix, qadriyatlar, muqaddas g‘oyalar Turkiston farzandlarining ona tilida “hazm” bo‘lishi kerak. Turkiston parchalanganidan keyin paydo bo‘lgan mikro millatlar orasidagi davom etayotgan parchalanishga barham berish zarur. Biroq tan olishimiz kerakki, millat ziyolilari tomonidan turkiy ongni yo‘qotishga qarshi olib borilayotgan ilmiy, fuqarolik va ijtimoiy faoliyatlar siyosiy jarayonlarda samarasi sust. Turkiston kimligining inshosi va istiqboli uchun hali juda ko‘p sa’y-harakatlarga ehtiyoj bor.

Xulosa

Turkistonlik tushunchasining ajralmas elementi turkiylik va Islom g‘oyasidir. Taraqqiyot nomi ostida umuminsoniy va global ta’sirlar, zamonaviylikning shart va sharoiti, ommaviy madaniyat xurujlari, g‘arblashuv

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ehtiyojlari aralashsa ham, Turkiston xalqining milliy umumiy qadriyatlarida bu ikki tushuncha chuqur o‘rin tutadi. Milliy kimlik inshosida bu ikki unsur tutarli bir bog‘ orqali namoyon bo‘ladi. Alp Er Tunga, Og‘uz ota, Sotuq Bug‘roxon, Jaloliddin, Tug‘rulbek va Chag‘ribek, Malikshoh, Amir Temur, Mirzo Ulug‘bek, Fotih Sulton Mehmet, Sulton Sulaymon kabi siyosiy daholarning manoqiblariga murojaat qilganimizda, Mahmud Qoshg‘ariy, Yusuf Xos Hojib, Imom Buxoriy Ibn Sino, Xorazmiy, Ahmad Yassaviy, Naqshbandiy, Jaloliddin Rumi, Yunus Emro, Alisher Navoiy, Nizomiy Ganjaviy, Ali Qushchi, Chalabiy va hz. adib va olimlarimiz borasida mavjud mushtarak qadriyatlar orqali tasvir va ifodalar bilan qarshilashamiz.

So‘zimga Onado‘lining milliy qahramoni Ziyo Go‘kalpning ushbu so‘zlari bilan yakun yasamoqchiman: “Vatan ne Turkiyadir Turklarga ne Turkiston! Vatan – buyuk va mubbad o‘lkadir -Turon!”

Turkiston yoxud Turon g‘oyasi kuchli g‘oyadir. Chizilgan chegaralardan yana ham kengroq masofalarda u o‘zligini topadi va Turkiy qavmlarning birlik va barobarligiga, qardoshligiga milliy ruh berishda davom etadi.

Adabiyotlar

1. Ahmedov, B. (1994). Tarixdan saboqlar. Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
2. Ahmedov, B. (1992). O‘zbek ulusi. Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi. Nur nashriyoti
3. Avesto (2001). Nashrga tayyorlovchi A. Mahkam, Toshkent: Sharq nashriyoti.
4. Avloniy, A., (2006). Tanlangan Asarlar, I-j. Toshkent: Ma’naviyat nashriyoti
5. Avloniy, A., (2006). Tanlangan Asarlar, II-j. Toshkent: Ma’naviyat nashriyoti
6. Fitrat, A. “Jalil Boymurodovga ochiq xat”. Qizil O‘zbekiston gazetasi, 15-16 sentyabr, 215-216-son;

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

7. Fitrat, A. (2000) Tanlangan Asarlar. II-j. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
8. Fitrat, A. (2003) Tanlangan Asarlar. III-j. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
9. Fitrat, A. (2006) Tanlangan Asarlar. IV-j. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti
10. Fitrat, A. (2010) Tanlangan Asarlar. V-j. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
11. Fitrat, A. (2009) Yurt qayg'usi (she'rlar). Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
12. Ganiyev, I., Afokova N. (2012) Jadid adabiyoti ve adabiyotshunosligi bibliografiyasi, Toshkent: Akademnashr
13. Gasprinskiy, Ismoilbek, (2006) Hayot va mamot masalasi, Nashrga tayyorlovchi Qosimov B., Abdurashidov Z., Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
14. Kamalova Husayn Z. (2020). Hokand Hanlig'ının Son Hükümdarı Hüdayar Han ve Dönemi (1845-1875) Fergana Vadisinde Rus İşgali, İstanbul: Cağaloğlu.
15. Karimov, N. (2000) Istiqlolni uyg'otgan shoir, Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
16. Karimov, N. (2008) XX. asr adabiyoti manzaralari, 1. Kitob, Toshkent: O'zbekiston nashriyoti
17. Qosimov, B. (2004) Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti, Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti
18. Qosimov, B. (2002) Milliy uyg'onish, Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
19. Kirimer, Cafer S. (2015) Gasprali İsmail Bey (Dilde, Fikirde, İşte Birlik), Hazırlayan Cezmi Bayram, İstanbul: İstanbul Türk Ocağı Yayınları.
20. Khalid, A. (2015) Making Uzbekistan Nation, Empire and Revolution in Theearly USSR, Cornell University;
21. Khalid, A. Jadidism in Central Asia: Islam and Modernity in the Russian Empire, ISIM Newsletter, 2/99, p.16;
22. Sharafiddinov, O. (1993) Istiqlol fidoiylari, Toshkent, Shaq nashriyoti.
23. Starr S. F. (2019), Kayıp Aydınlanma, Çev.Yusuf Selman Inanç, Kronik Yayınları, İstanbul.